

УДК 340.116+343.98

Благая Алла Сергеевна –

*доктор юридических наук, доцент, профессор б.у.з.,
заведующая кафедрой гражданского и уголовного права
и процесса юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы*

Alla S. Blagaya –

*doctor of juridical sciences, associate professor, professor of the b.u.z.,
head of department of civil and criminal law and criminal law
and procedure of the juristical faculty
Black Sea National University named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Тунтула Александра Сергеевна –

*кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского и уголовного права
и процесса юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы*

Aleksandra S. Tuntula –

*candidate of juridical sciences, assistant professor,
assistant professor of civil and criminal law and criminal law
and procedure of the juristical faculty
Black Sea National University named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Инновационная природа Антикриминальной отрасли права и Антикриминального судопроизводства на основе классификации юридических наук в контексте их гипергрупповых задач

Представлена чергова варіація інноваційного розуміння класифікації юридичних наук в контексті їхніх гіпергрупових завдань та з інших підстав. Розкрито сутність інноваційної природи Антикримінальної галузі права та Антикримінального судочинства як відповідно базисноантиделіктної правової юридичної науки і процедурної (антиделіктної, правової) юридичної науки. Обґрунтовано необхідність перейменування існуючих юридичних наук «Кримінальне право» і «Кримінальний процес» або «Кримінальне процесуальне право» вказаними інноваційними термінами.

Ключові слова: *антикримінальна галузь права, антикримінальне судочинство, класифікація юридичних наук в контексті їхніх гіпергрупових завдань.*

Представлена очередная вариация инновационного понимания классификации юридических наук в контексте их гипергрупповых задач и по иным основаниям. Раскрыта сущность инновационной природы Антикриминальной отрасли права и Антикриминального судопроизводства как соответственно базисноантиделіктной правовой юридической науки и процедурной (антиделіктной, правовой) юридической науки. Обоснована необходимость переименования существующих юридических наук «Кримінальное право» и «Кримінальний процес» или «Кримінальное процесуальное право» указанными инновационными терминами.

Ключевые слова: *антикримінальная отрасль права, антикримінальное судопроизводство, классификация юридических наук в контексте их гипергрупповых задач.*

A.S. Blagaya, A.S. Tuntula *The Innovative Nature of the Anticriminal Branch of Law and Anticriminal Proceedings Based on the Classification of Juridical Sciences in the Context of their Hypergroup Tasks*

The next variation of the innovative understanding of the classification of juridical sciences in the context of their hypergroup tasks and on other grounds is presented. The essence of the innovative nature of the Anticriminal branch of law and Anticriminal proceedings as, respectively, the basis antidelictal juridical science and procedural (antidelictal, law) juridical science is revealed. The necessity of renaming the existing juridical sciences «Criminal law» and “Criminal process” or “Criminal procedural law” with the specified innovative terms has been substantiated.

A variant of the development of the innovative understanding of A.A. Kirichenko, Yu. A. Lantsedova and A. S. Tuntula classification of juridical sciences in the context of their hypergroup tasks into such hypergroups, as : 1) the theorological juridical sciences; 2) the regulatoral juridical sciences; 3) the antidelictal juridical sciences with an additional division into a group of basic-antidelictal (among which is the Anticriminal branch of law), procedural (Anticriminal proceedings) and methodical juridical sciences.

Attention is drawn to the fact, that in the context of the implementation of the first basic main hypertask or law-making and law-enforcement activities, the same hypergroups of juridical sciences can be classified into : 1) law juridical sciences (regulatoral, basic-antidelictal, procedural); and 2) non-law juridical sciences (methodical); and the second basic main hypertask or antidelictal activity - on 1) antidelictal juridical sciences (basic-antidelictal, procedural, methodical); and 2) non-delictal juridical sciences (regulatory).

Theorological juridical sciences, designed to develop the appropriate foundations for the development of each of the hypergroups and individual juridical sciences, are, to such an extent, both law and non-law, both antidelictal and non-delictal.

Based on the foregoing, the Anticriminal branch of law is a basic anti- antidelictal (law) juridical science, and Anticriminal proceedings are a procedural (anticriminal, law) juridical science, designed to develop the most effective, rational and high-quality legal basis and procedure (order) for overcoming criminal offenses in the form of the Anticriminal code and the Code anticriminal proceedings.

Keywords: *anticriminal branch of law, anticriminal proceedings, the classification of juridical sciences in the context of their hypergroup tasks.*

Постановка проблеми. Несмотря на весьма почтенный возраст юридических наук, которые призваны разработать правовой соответственно базис и процедуру (порядок) преодоления криминальных правонарушений, их существующие наименования соответственно «Уголовное право» и «Уголовный процесс» или «Уголовное процессуальное право» и дисциплинарная природа выглядят на фоне разрабатываемой еще с 2000 г. в трудах Ю.А. Ланцедовой, А.С. Тунтулы и иных представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира стало зарождаться [6, с. 217–226; 7, с. 3–12] и последовательно развиваемого принципиально нового понимания классификации юридических наук на основе их гипергрупповых и иных задач [3, с. 21-22; 4, с. 141-145, 157; 5, с. 11-12; 8, с. 27-30; 9, с. 106-110; 10, с. 134-147; 11, с. 68-71; 12, с. 3-16; 14, с. 36-38; 15, с. 19-24 и др.] выглядит достаточно архаичным, несмотря на то, что

указанная классификация юридических наук создала надлежащую доктринальную, проектнозаконодательную и иную прикладную основу для коренного инновационного переосмысления сущности, междисциплинарной природы и иных научных основ любой из существующих и перспективных юридических наук, в т. ч. и указанных юридических наук [14, с. 38, 39; 15, с. 21-22].

Анализ последних исследований и публикаций. Как показали специальные исследования более ста существующих классификаций юридических наук [3, с. 223-483], традиционные представления об этой базисной доктринальной составляющей юриспруденции давно устарели, отличаются очевидным несовершенством и принципиально сводятся к примерному перечислению существующих юридических наук по таким группам юридических наук, как исторические, теоретические юридические

науки, отраслевые, межотраслевые, специальные или прикладные и международные, отождествляют понятия «юридические науки» и «правовые науки» и имеют целый ряд иных недостатков [3, с. 8-9].

И данное положение дел не позволяет не только определить сущность, междисциплинарную природу и иные истинные основы каждой из юридических наук, в т. ч. и анализируемых в данной научной статье юридических наук, но и даже лишь перечислить все существующие и, тем более, рационально прогнозируемые перспективные юридические науки.

Нерешенные ранее проблемы.

Существующие учебники и учебные пособия по так называемой теории государства и права очень часто обходят вопросы классификации юридических наук [3, с. 223-483], а если и делается попытка привести такую классификацию, то все такие классификации выглядят достаточно архаичными и несовершенными и содержат указанные выше недостатки [3, с. 8-9], что не позволяет представить истинное наименование, междисциплинарную сущность и иные научные основы, любой из существующих и тем более перспективных юридических наук.

К примеру, в украиноязычном варианте анализируемые юридические науки именуются собственно как «Криминальное право» и «Криминальный процесс» или «Криминальное процессуальное право», в то время как в переводе на русский язык, используется прилагательное «уголовный», а не «криминальный», который происходит от англ. «criminal», и при переводе на иные языки, в т. ч. и на русский, согласно школьной филологической компетентности, должно сохраняться его первоначальное, собственно английское, звучание.

Криминальное право и еще хуже Криминальное процессуальное право до настоящего времени официально именуется собственно правом, когда, согласно третьему базисному юридическому свойству (значению) права как суммативной категории, объединяющей все разработанное в государстве правовое регулирование, право на первом уровне деления подразделяется собственно на отрасли [15, с. 7-8].

Поэтому более правильно говорить не о Криминальном, Административном, Трудовом, Де-факто имущественно-договорном (гражданском) или Де-юре имущественно-договорном (хозяйственном) не праве, а собственно отрасли права.

В тоже время процедурные юридические науки – Криминальное процессуальное право, Административное процессуальное право, Трудовое процессуальное право, Де-факто имущественно-договорное (гражданское) или Де-юре имущественно-договорное (хозяйственное) право и др. – лучше всего именовать не отраслью права, а судопроизводством.

Более того, если исходить из концептуального предназначения Криминальной отрасли права и Криминального судопроизводства – как уже подчеркивалось, создать правовой соответственно базис и процедуру (порядок) преодоления криминальных правонарушений, то эти юридические науки более правильно именовать словосочетаниями «Антикриминальное отрасль права» и «Антикриминальное судопроизводство», поскольку прилагательное «криминальный» в таком понимании выглядит, по крайней мере, особенно, как подчеркивал еще С.А. Кириченко, в сравнении с такими общеизвестными выражениями, как «криминальное сообщество», «криминальное государство» и др. [16, с. 171].

В тоже время, как уже подчеркивалось, зародившееся еще в 2000 г. [6, с. 217–226; 7, с. 3–12] и последовательно развившееся инновационное понимание классификации юридических наук на основе их гипергрупповых и иных задач [3, с. 21-22; 4, с. 141-145, 157; 5, с. 11-12; 8, с. 27-30; 9, с. 106-110; 10, с. 134-147; 11, с. 68-71; 12, с. 3-16; 14, с. 36-38; 15, с. 19-24 и др.] позволило, подобно периодической таблице химических элементов Д.И. Менделеева, не только охватить все, без исключения, существующие и рационально прогнозируемые перспективные юридические науки [3, с. 9-10], но и раскрыть на основе разработанного представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира

инновационного понимания трех базисных юридических свойств (значений) права, в т. ч. и сущности права, свободы, обязанности и интереса как базисных составляющих правового статуса социосубъектов (физических и юридических лиц, государства, межгосударственных образований) [15, с. 6-8]; базисных основных и дополнительных гиперзадач и гиперобъектов юриспруденции [15, с. 8-10] и гипернаправлений юридической деятельности [15, с. 11-12]; и ступенчатого сущностного видового деления юридических фактов [15, с. 43-46], правонарушений [15, с. 46-50] и юридической ответственности [15, с. 50-54]; сущность, междисциплинарную природу и иные истинные основы как каждой из существующих, так и рационально прогнозируемой перспективной юридической науки [2, с. 81-86; 14, с. 36-38; 15, с. 19-24 и др.], в т. ч. Антикриминальной отрасли права и Антикриминального судопроизводства и соответствующих кодексов – их основного научного продукта – Антикриминального кодекса и Кодекса антикриминального судопроизводства, с тем, чтобы существующие архаичные, юридически несостоятельные и, даже неблагозвучные, к примеру, аббревиатурного звучания Криминального кодекса Украины как «Кака Украины», безвозвратно ушли в прошлое.

Цель настоящей публикации и состоит в презентации в настоящем отечественном фаховом научном издании одной из последних вариаций инновационного понимания наименования, междисциплинарной сущности и иных научных основ Антикриминальной отрасли права и Антикриминального судопроизводства с тем, чтобы инициировать соответствующую широкую научную дискуссию по разработке общепринятого варианта решения указанных проблем.

Изложение основного материала. Сущность и междисциплинарную природу Антикриминальной отрасли права и Антикриминального судопроизводства в контексте преодоления криминальных правонарушений наиболее правильно

представить на основе одной из последней предложенных А.А. Кириченко, Ю.А. Ланцедовой и А.С. Тунтулой редакций **инновационного понимания классификации юридических наук на основе из гипергрупповых задач** [14, с. 36-38; 15, с. 19-24 и др.], которое в некотором развитии [2, с. 81-84] может быть представлено таким образом:

1. **Теорологические юридические науки**, то есть науки, которые призваны разработать философские, социологические, политологические, филологические, психологические, педагогические, теорологические, исторические и иные теоретические основы эффективного, рационального и качественного выполнения каждой из базисных основных гипергрупповых задач юриспруденции и проведения каждого из базисных гипернаправлений юридической деятельности, а также для становления и развития в контексте выполнения указанных гипергрупповых задач всех без исключения иных юридических наук:

1.1. **Теорологические юридические мононауки:** Философия юриспруденции (философия права¹), Политология юриспруденции (теория государства в рамках такой традиционной теоретической юридической науки, как «Теория государства и права»), Социология юриспруденции (социология права), Психология юриспруденции (юридическая психология), Юридэкономика (на основе политэкономии), Теорология юриспруденции (теория права в рамках все той же традиционной теоретической юридической науки «Теория государства и права»), История отечественной политологии и теорологии юриспруденции (история государства и права определенного государства), История зарубежной политологии и теорологии юриспруденции (история государства и права зарубежных стран), История правовых учений (история правовых и политических учений) и др.

1.2. **Теорологические юридические полинауки:** Энциклопедия юриспруденции,

¹ Здесь и далее, где это имеет место, указано традиционное наименование данной юридической науки.

Педагогика юриспруденції, Філологія юриспруденції і др.

2. **Регулятивні юридическі науки**, які повинні розробити правову основу регулювання необхідних «безделіктних» (позитивних, неконфліктних) сторін суспільного життя :

2.1. Теорія державно-правового управління (державне управління, як систему наук необхідно повернути в «лоно» юриспруденції).

2.2. **Одгалеві регулятивні юридическі науки :**

2.2.1. **Національні :** Авіаційна, Автотранспортна, Аграрна, Антделіктна (правозахисне право), Атмосферна, Атомноенергетична, Банківська, Бібліотечна, Бюджетна, Ветеринарна, Водотранспортна, Воєнна, Водна, Железнодорожна, Жилищна, Журналістська або Медіа, Земельна, Видавнича, Інформаційна, Конституційна, Кораблестроїтельна, Космічна, Культурологічна, Лісна, Лізингова, Ліцензійна, Машинобудівна, Медична, Метрологічносертифікатна, Муниципальна, Податкова, Научна, Недроархеологічна (кодекс о недрах і др.), Нотаріальна, Освітня, Пенсійна або Соціальна, Погранична, Пожежна, Потребозахисна, Природозахисна, Промислова, Разрешительна, Регістраційна, Сімейна, Спортивна, Страхова, Строїтельна, Таможенна, Теологічна, Торгова, Трубопроводна, Трудовозахисна, Фінансова, Художественна, Шоубізнесова, Екологічна і др. одгалва права будь-якої конкретної країни світу.

2.2.2. **Міжнародні:** Атмосферна, Атомноенергетична, Дипломатична, Журналістська або Медіа, Видавнича, Інформаційна, Кораблестроїтельна, Космічна, **Медична**, Морська, Освітня, Спортивна, Строїтельна, Теологічна, Транспортна, Художественна, Шоубізнесова, Екологічна і др. одгалва права.

3. **Антделіктні юридическі науки:**

3.1. **Базисноантделіктні юридическі науки**, які повинні розробити правову основу (базис) ефективного, раціонального і якісного подолення кожної з груп і видів правонарушень :

3.1.1. **Внутрішні:**

3.1.1.1. **Базисноантделіктні юридическі мононауки:** Анткримінальна (кримінальне право) і Адміністративна одгалва права будь-якої конкретної країни світу.

3.1.1.3. **Регулятивні базисноантделіктні юридическі науки :** Трудова (трудова право), Де-факто імущественно-договорна (гражданське право) і Де-юре імущественно-договорна (арбітражне, господарське, економічне право) одгалва права будь-якої конкретної країни світу.

3.1.2. **Міжнародні :**

Анткримінальна, Де-факто імущественно-договорна і Де-юре імущественно-договорна одгалва права.

3.2. **Процедурні юридическі науки**, на які покладається завдання розробити правову форму (процедуру, порядок) ефективного, раціонального і якісного подолення кожної з груп і видів правонарушень :

3.2.1. **Внутрішні:**

3.2.1.1. **Процедурне юридическе напавлення:** Теорія антделіктних свідчень (теорія доказів).

3.2.1.2. **Процедурні юридическі мононауки:** Анткримінальне (уголовне процесуальне право) і Адміністративне (адміністративний процес) судопроїводство будь-якої конкретної країни світу.

3.2.1.3. **Регулятивні процедурні юридическі науки:** Трудова (частично - процедурна частина Кодексу законів о труді, в основному - ряд інших дисциплінарних правових актів), Де-факто імущественно-договорне (гражданське процесуальне право) і Де-юре імущественно-договорне (арбітражне процесуальне, господарське процесуальне право) судопроїводство будь-якої конкретної країни світу.

3.2.1.4. **Дополнительные процедурные юридические науки:** Ордиристическое (процедурная часть теории оперативно-розыскной работы), Исправительно-трудовое (криминально-исполнительное) и Исполнительное (ряд исполнительных правовых актов по иным видам судопроизводства) судопроизводство любой конкретной страны мира.

3.2.2. **Международные:** Антикриминальное, Ордиристическое, Де-факто имущественно-договорное и Де-юре имущественно-договорное судопроизводство.

3.3. **Методические юридические науки**, задача которых состоит в разработке составных частей гласной (криминалистической) и негласной (ордиристической) методики (технических средств, общих правил обращения с ними; тактических приемов проведения практических действий; методические рекомендации по проведению каждой из стадий такого преодоления) преодоления правонарушений:

3.3.1. **Методические юридические мононауки:** Криминалистика, Ордиристика (методическая часть теории оперативно-розыскной работы).

3.3.2. **Методические юридические полинауки:** Деликтология (криминология), Юридическая медицина (судебная медицина), Юридическая психиатрия (судебная психиатрия), Юридическая бухгалтерия (судебная бухгалтерия), Юридическая статистика (судебная статистика), Юридическая кибернетика (судебная кибернетика) и др.

3.3.3. **Полинаучные методические юридические направления:** Юридическая экспертология (судебная экспертология), Юридическая одорология (криминалистическая одорология), Юридическая микрообъектология (криминалистическая, судебная микрообъектология) и др.

Предложенная классификация юридических наук в контексте их базисных основных гипергрупповых задач может быть также представлена в части, с одной стороны, выполнения только **первой базисной основной гиперзадачи юриспруденции или**

в контексте правотворческой и правоприменительной деятельности (правоведение) - разработать и применить наиболее эффективное, рациональное и качественное правовое регулирование необходимых сторон общественной жизни (права) [14, с. 10-11], что фактически означает осуществление правотворчества и правоприменения и реализуется в пределах положительных или безделиктных правоотношений.

С другой стороны, данную классификацию юридических наук можно представить в контексте выполнения и **второй базисной основной гиперзадачи юриспруденции или антиделиктной деятельности (антиделиктологии) - разработать и применить наиболее эффективные, рациональные и качественные средства преодоления правонарушений** [14, с. 11], что осуществляется уже в пределах отрицательных или деликтных правоотношений.

В силу изложенного целесообразно обратиться к одной из последних вариаций предложенной этими же авторами **инновационной классификации юридических наук в контексте первого базисной основной гиперзадачи юриспруденции**, фактически - правотворческой и правоприменительной деятельности или правоведения, которую в лаконичной форме можно представить следующим образом:

1. **Правовые юридические науки** (базисноантиделиктные юридические науки, процедурные юридические науки, регулятивные юридические науки, в известном аспекте - теорологические юридические науки) [основным «научным продуктом» которых должна стать разработка соответствующего кодифицированного правового акта (кодекса)].

2. **Неправовые юридические науки** (методические юридические науки, в известном аспекте – теорологические юридические науки), задача которых уже находятся в контексте антиделиктных задач юридической деятельности.

Инновационную классификацию юридических наук в контексте второй базисной основной гиперзадачи юриспруденции (антиделиктной деятельности или антиделиктологии), эти же авторы видят такой :

1. **Антиделиктные юридические науки** (базисноантиделиктные юридические науки, процедурные юридические науки, методические юридические науки, в известном аспекте - теорологические юридические науки).

2. **Безделиктные юридические науки** (регулятивные юридические науки, в известном аспекте - теорологические юридические науки).

Несмотря на то, что уже достаточно совершенная редакция указанного инновационного понимания классификации юридических наук в контексте их гипергрупповых и иных задач, появившаяся еще в 2013 г. [8, с. 27-30], с отражением в т.ч. Антикриминальной отрасли права и Антикриминального судопроизводства как соответственно базисноантиделиктной и процедурной (правовой, антиделиктной) юридической науки [8, с. 29]; была в последствии очень широко апробирована в научных публикациях, в том числе в Республике Беларусь, России и др. [3, с. 21-22; 4, с. 141-145, 157; 5, с. 11-12; 8, с. 27-30;² 9, с. 106-110; 10, с. 134-147; 11, с. 68-71; 12, с. 3-16; 14, с. 36-38; 15, с. 19-24 и др. традиционное

² К примеру, указанный гипердоклад был опубликован в рамках материалов указанной конференции по адресу permcongress.com/content/Гипердоклад.doc, который в настоящее время уже неактивен, и по состоянию на 21.09.2014 г. был растиражирован в целом либо по частям по более чем 100 интернет-адресам, каждый из которых, независимо от того, имеет ли он ссылку на весь гипердоклад либо на часть его, позволяет выйти на полную версию данного гипердоклада [13, с. 329-333]. Аналогично изначально широко представленный в интернете второй вариант систематизации инновационных результатов работы представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира по

понимание как классификации юридических наук [3, с. 8-9, 223-483], так, как уже подчеркивалось, и сущности, междисциплинарной природы и иных научных основ Антикриминальной отрасли права и Антикриминального судопроизводства, остается до настоящего времени весьма архаичным.

Что же касается рассмотренного варианта инновационного понимания собственно классификации юридических наук в контексте их гипергрупповых задач, то, за исключением трудов представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира, известна лишь одна научная статья С.Я. Лиховой и Ю.А. Ланцедовой [17], в которой, хотя за основу и было взято это инновационное понимание, изложение видения названных авторов данной проблемы все же было построено на замене инновационных наименований юридических наук на адаптированные под традиционные терминологические архаизмы: теоретические юридические науки, юридические науки противодействия правонарушениям [17, с. 468]; материальные и процессуальные юридические науки [17, с. 469], в т.ч. именно Уголовная отрасль права и Уголовное судопроизводство [17, с. 460-469],

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. С учетом изложенного **Антикриминальная отрасль права и**

состоянию на 18 мая 2016 года, изложенный в специальном первом разделе «Презентация наилучших доктрин и концепций научной школы юриспруденции профессора Аланкира» материалов международной научно-практической конференции «Первые николаевские юридические дискуссии» [11, с. 4-266], в настоящее время сохранился лишь на единичных веб-сайтах, в частности, на Интернет-платформе «Academia», научные статьи с которой цитируются в научных публикациях преподавателей Гарвардского, Оксфордского и иных ведущих высших учебных и иных заведений мира и распространяются по 16 444 университетам [1].

Антикриминальное судопроизводство фактически являются соответственно базисноантиделиктной и процедурной (правовой, антиделиктной) юридической наукой, которые призваны разработать правовую основу (базис) и правовую форму (процедуру, порядок) наиболее эффективного, рационального и качественного преодоления криминальных правонарушений в различных сферах общественной жизни.

Представленный вариант решения указанных проблем не претендует на

окончательность и создает лишь надлежащую доктринальную, проектнозаконодательную и иную прикладную основу для инновационного понимания наименования, междисциплинарной сущности и иных научных основ Антикриминальной отрасли права и Антикриминального судопроизводства в процессе широкой корректной научной дискуссии.

Список использованных источников:

1. Anna (Анна) Politova (Политова) 3 нагоди 20-річчя Конституції України. URL: https://www.academia.edu/26851457/%D0%97_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_20_%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8?auto=download.
2. Басовская А., Кириченко А.А. Инновационная природа Журналисткой отрасли права. *Імперативи розвитку права та держави: матеріали IV-тої (XV) Всеукр. студ. наук.-практ. конфер.*, 25 бер. 2021 р. Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2021. С. 81-86.
3. Кириленко Є.В., Кириченко С.А., Коросташова Т.О. та ін. Теорологія юриспруденції (новітня концепція «Теорії права»): навчальний посібник / за наук. ред. проф. О.А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2010. 484 с.
4. Кириленко Є.В. Теоретичні та інші передумови реформування адміністративного права та процесу: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2011. 254 с.
5. Кириленко Є.В. Теоретичні та інші передумови реформування адміністративного права та процесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2012. 20 с.
6. Кириченко О.А. Дерев'янкін С.Л. Предмет і система юридичних наук. Актуальні проблеми діяльності ОВС по попередженню, розкриттю та розслідуванню злочинів. Частина II. *Проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції*, 19-20.10.2000 р. Одеса : НД РВВ ОІВС, 2000. С. 217–226.
7. Кириченко О.А., Кириченко Ю.О. Нова теорологічна концепція юридичних наук. *Науковий вісник Юридична академія Міністерства внутрішніх справ*. Дніпропетровськ: РВВ ЮА МВС України, 2002. № 2. С. 3–12.
8. Около двухсот лучших доктрин и концепций юриспруденции научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии): научный гипердоклад / А. А. Кириченко, В. Д. Басай, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула, В. С. Шаповалова. Четвертый Пермск. конгресс ученых-юристов: *материалы Междунар. научн.-практ. конфер., Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 18-19 окт. 2013 г.* / отв. ред. О. А. Кузнецова. Пермь: Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2013. URL: <https://studylib.ru/doc/89067/kirichenko-a.-a.-okolo-dvuhсот-luchshih-doktrin-i-konceptij>.
9. Кириченко А.А. Новая доктрина классификации юридических наук: предусловия, сущность, перспективное значение. *Научные труды РАЮН*. Вып. 14. Москва: Юрист, 2014. С. 106-110.

10. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография / А. А. Кириченко, В. Д. Басай, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула, В. С. Шаповалова; под рук. А. А. Кириченко. Второе издание. Николаев: Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского, 2015. 1008 с.

11. Кириченко А. А., Тунтула А.С. Новая доктрина классификации юридических наук в контексте их гипергрупповых задач и по иным основаниям. *Первые Николаевские юридические дискуссии*: материалы Международной научно-практической конференции, 18 мая 2016 р. Николаев: Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского, 2016. С. 68-73. URL: <file:///C:/Users/IntelX4/Downloads/20.pdf>.

12. Кириченко А.А. Новая доктрина классификации юридических наук по различным основаниям, сущности и перспектива развития их отдельных групп: приглашение к дискуссии. *Вестник Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы*. Серия 4. Правазнаўства. Том 6, № 2, 2016. С. 3-16.

13. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А. Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование: монография / под ред. А. А. Кириченко. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 668 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorrupsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

14. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 с.

15. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 с.

16. Кириченко С. А. Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві; генеза і можливості удосконалення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2009. 221 с.

17. Лиховая С. Я., Ланцедова Ю. А. Полинаучная сущность криминологии по новой классификации юридических наук. *Всероссийский криминологический журнал*. 2017. Т. 11, № 3. С. 465–472. С. 465-472. URL: <http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=21708>.

References:

1. Anna (Anna) Politova (Polytova) Z nahody 20-richchia Konstytutsii Ukrainy. URL: https://www.academia.edu/26851457/%D0%97_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_20_%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8?auto=download.

2. Basovskaia A., Kyrychenko A.A. Ynnovatsyonnaia pryroda Zhurnalystkoi otrasly prava. *Imperatyvy rozvytku prava ta derzhavy*: materialy IV-toi (KhV) Vseukr. stud. nauk.-prakt. konfer., 25 ber. 2021 r. Mykolaiv: NUK im. adm. Makarova, 2021. S. 81-86.

3. Kyrylenko Ye.V., Kyrychenko S.A., Korostashova T.O. ta in. Teorolohiia yurysprudentsii (novitnia kontseptsiiia “Teorii prava”): navchalnyi posibnyk / za nauk. red. prof. O.A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU imeni Petra Mohyly, 2010. 484 s.

4. Kyrylenko Ye.V. Teoretychni ta inshi peredumovy reformuvannia administratyvnoho prava ta protsesu: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv, 2011. 254 s.

5. Kyrylenko Ye.V. Teoretychni ta inshi peredumovy reformuvannia administratyvnoho prava ta protsesu: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv, 2012. 20 s.

6. Kyrychenko O.A. Derev’iankin S.L. Predmet i systema yurydychnykh nauk. Aktualni problemy diialnosti OVS po poperedzhenniu, rozkryttiu ta rozsliduvanniu zlochyniv. Chastyna II. *Problemy rozkryttia ta*

rozsliduvannia zlochniv u suchasnykh umovakh: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 19-20.10.2000 r. Odesa : ND RVV OIVS, 2000. S. 217–226.

7. Kyrychenko O.A., Kyrychenko Yu.O. Nova teorolohichna kontsepsiia yurydychnykh nauk. *Naukovyi visnyk Yurydychna akademiia Ministerstva vnutrishnikh sprav. Dnipropetrovsk*: RVV YuA MVS Ukrainy, 2002. № 2. S. 3–12.

8. Okolo dvukhsot luchshykh doktryn y kontseptsyi yurysprudentsyy nauchnoi shkoly professora Alankyra (pryhlashenye k diskussyy): nauchnyi hyperdoklad / A. A. Kyrychenko, V. D. Basai, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula, V. S. Shapovalova. *Chetvertyi Permsk. konhress uchenykh-iurystov: materyaly Mezhdunar. nauchn.-prakt. konfer.*, Perm. hos. nats. yssl. un-t, 18-19 okt. 2013 h. / otv. red. O. A. Kuznetsova. Perm: Perm. hos. nats. yssl. un-t, 2013. URL: <https://studylib.ru/doc/89067/kirichenko-a.-a.-okolo-dvuhsot-luchshih-doktrin-i-koncepcij>.

9. Kyrychenko A.A. Novaia doktryna klasyfykatsyy yurydycheskykh nauk: preduslovyia, sushchnost, perspektyvnoe znachenye. *Nauchnye trudy RAIuN*. Vyp. 14. Moskva: Yuryst, 2014. S. 106-110.

10. Hyperdoklad o bolee dvukhstakh piatydesiaty luchshykh doktrynakh y kontseptsyiakh yurysprudentsyy nauchnoi shkoly professora Alankyra: kollektivnaia monohrafiya / A. A. Kyrychenko, V. D. Basai, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula, V. S. Shapovalova; pod ruk. A. A. Kyrychenko. Vtoroe yzdanye. Nykolaev: Nykolaevskiy natsyonalnyi unyversytet ymeny V.A. Sukhomlynskoho, 2015. 1008 s.

11. Kyrychenko A. A., Tuntula A.S. Novaia doktryna klasyfykatsyy yurydycheskykh nauk v kontekste ykh hyperhruppovykh zadach y po ynym osnovanyiam. *Pervye Nykolaevskye yurydycheskiye diskussyy: materyaly Mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy*, 18 maia 2016 r. Nykolaev: Nykolaevskiy natsyonalnyi unyversytet ymeny V.A.Sukhomlynskoho, 2016. S. 68-73. URL: <file:///C:/Users/IntelX4/Downloads/20.pdf>.

12. Kyrychenko A.A. Novaia doktryna klasyfykatsyy yurydycheskykh nauk po razlychnym osnovanyiam, sushchnosty y perspektyva razvytyia ykh otdelnykh hrupp: pryhlashenye k diskussyy. *Vesnik Hrodzenskaha dziarzhaynaha yuniversiteta imia Yanki Kupaly*. Seryia 4. Pravaznaystva. Tom 6, № 2, 2016. S. 3-16.

13. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A. Antykorrupcyonnaia paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya / pod red. A. A. Kyrychenko. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 668 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorrupcyonnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

14. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii i zakonodavstva v farmatsevtichnii diialnosti: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 s.

15. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Tkach Yu. D. Innovatsii yurysprudentsii v zabezpechenni zhurnalistskoi haluzi prava ta mediabezpeky: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 s.

16. Kyrychenko S. A. Sutnist i klasyfikatsiia dokaziv ta yikh dzherel u kryminalnomu sudochynstvi; geneza i mozhlyvosti udoskonalennia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Klasychnyi pryvatnyi universytet. Zaporizhzhia, 2009. 221 s.

17. Lykhovaia S. Ya., Lantsedova Yu. A. Polynauchnaia sushchnost krymynolohyy po novoi klasyfykatsyy yurydycheskykh nauk. *Vserossyiskiy krymynolohycheskyi zhurnal*. 2017. T. 11, № 3. C. 465–472. S. 465-472. URL: <http://cj.bgu.ru/reader/article.aspx?id=21708>.